

SALÂH BİRSEL'İN DENEMELERİNDE ARGO KULLANIMI ve SÖZ VARLIĞINA ETKİSİ*

The Use of Slang in Salâh Birsel's Essays and its Effect on Vocabulary

Esra KUŞKU*

ÖZ

Belli bir gruba veya sınıfa ait, özel bir dil olan argonun, edebiyat diline girip girmemesi meselesi daima tartışma konusu olmuştur. Kimileri, argonun edebiyat diline girmesi durumunda, sanat eserinin değerini düşüreceğini savunurken; kimileri de edebiyat diline zenginlik kattığını ileri sürmüştür. Bahsettiğimiz ikinci gruba dahil yazarlardan biri Salâh Birsel'dir. O, eser verdiği bütün edebî türlere argoyu sokmuştur fakat bu çalışma, Birsel'in bazı denemeleriyle sınırlandırılmıştır. Deneme, "özgür" bir tür olmasıyla şiir, hikâye, roman gibi diğer edebî türlerin sınırlılıklarını kapsamaması bakımından dil üzerinde yazarlara serbestlik tanımaktadır. Türün tanıdığı bu serbestliği mümkün merteye kullanan Salâh Birsel'in, üslubunda dikkat çeken unsurlardan biri de argo kullanımındır. Birsel'in denemeleri incelendiğinde, bilinen argo ifadelerle sıkça rastlanmakla birlikte, dilin olanaklarından faydalanarak yaratıcılığının bir ürünü olan, kendine özgü birtakım argo ifadeler türettiği görülmüştür. Denemeci, argoyu bazen mizah amaçlı, bazen yergi, bazen de diline zenginlik katma gayesiyle kullanmıştır. Bu çalışmada Birsel'in "1001 Gece Denemeleri" adı altında yayımlanan *Paf ve Puf*, *Halley Kimi Kurtarır ve Kediler* adlı eserleri üzerinden, denemecinin üslubunda ilgi çekici bir unsur olarak görülen argo ifadeler, kullanım amacı ve söz varlığına etkisi bakımından incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: deneme, Salâh Birsel, argo, üslup, söz varlığı.

ABSTRACT

The issue of whether slang, which is a special language belonging to a certain group or class, should be included in the language of literature has always been a matter of debate. While some argue that including slang diminishes the artistic value of literary works, others believe it enhances the richness of the language. Salâh Birsel is a writer who aligns with the latter perspective. He integrated slang into all the literary forms he worked with, but this study focuses specifically on his essays. The essay, as a genre, is known for its freedom, unlike other forms such as poetry, short stories, or novels, which impose more restrictions on language. This

* Bu bildiri, Doç. Dr. Bilgin Güngör danışmanlığında yazılan *Salâh Birsel'in Denemeciliği* başlıklı tezden üretilmiştir.

* Yüksek Lisans Öğrencisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çanakkale/Türkiye. E-posta: ekusku432@gmail.com ORCID: 0009-0001-2803-2376. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14531380>

freedom allows writers like Birsel to explore language more creatively. One notable aspect of Birsel's style is his use of slang. A detailed analysis of his essays reveals that he frequently employs well-known slang expressions, as well as invents unique slang terms that showcase his linguistic creativity. Birsel uses slang for various purposes—sometimes for humor, other times for satire, and often to enrich his language. In this study, through Birsel's works titled *Paf ve Puf, Halley Kimi Kurtarır and Kediler* published under the name of "1001 Gece Denemeleri", slang expressions, which are seen as an interesting element in the essayist's style, are examined in terms of their purpose of use and their effect on vocabulary.

Keywords: essay, Salâh Birsel, slang, style, vocabulary.

Giriş

Argonun edebî eserlere yansması edebiyat camiasında tartışmalı bir konu olarak süregelmiştir. Kimi yazarlar argonun, kaba bir dil niteliğine sahip olmasından dolayı edebî dilde yeri olamayacağını, eserin kalitesini düşüreceğini savunmaktadır. Buna binaen kimi yazarlar da argonun edebî esere dil açısından zenginlik kattığı görüşüne sahiptir. Bazen de yazarlar, eserde işlenen konu ve karakterlere bağlı olarak realiteye uygunluk açısından argonun kesinlikle kullanılması gerektiğini düşünür. Edebiyatta argonun yeri meselesinin tartışılması argonun kullanım sahasının genişliğine ve varlığının da eskiye dayandığına işaret eder. Argo sözlükleri içinde en geniş ve en kapsamlı çalışma olmasıyla öne çıkan *Büyük Argo Sözlüğü*'nde Hulki Aktunç, "Türkçede argonun ilk izlerini taşıması bakımından" (1990: 16-19) Kaşgarlı Mahmut'un Divanü Lügat-it Türk'ünü anar. Divan edebiyatında özellikle hicviyelerde, halk edebiyatında ise yergi ve sövgü nitelikli eserler başta olmak üzere argo, edebiyatımızda daima yer almıştır. Geleneksel Türk tiyatromuzda Karagöz ve Ortaoyunu'nda mizah ve güldürü unsuru olarak argodan yararlanılmıştır. Tanzimat'tan sonra değişmeye başlayan edebiyat anlayışıyla birlikte günümüze kadar, argonun edebiyatımızda kullanım sahası giderek genişlemiştir.

Argo kelimesinin serüvenine baktığımızda bu konu hakkında birçok farklı görüş olmasına rağmen genel kabul, bu kavramın Fransızca *argot* kelimesinden geldiği yönündedir. "Eskiden 'hırsızlık zanaati veya hırsızlar esnafı', başka bir açıklamaya göre de 'dilenci esnafı' anlamına gelen bu kelime, şimdiki anlamını 1690'da kazanmıştır" (Devellioğlu, 1990: 23-24). Osmanlı döneminde argo yerine "külhanbeyi ağzı", "tulumbacı ağzı", "ayaktakımı ağzı", "kayış dili" ifadeleri kullanılmıştır. Bunun yanında "lisân-ı

erâzil”, “lisân-ı hezele” deyimleri de argonun karşılığı olarak konumlanmıştır (Devellioğlu, 38-39). Argonun ne olduğuna gelecek olursak; argoyu özel dil sınıfına dâhil eden Ferit Devellioğlu’nun tanımlaması şu şekildedir: “Toplumda belli bir gruba [gurupa] veya sosyal bir sınıfa mahsus olan ve genel dilin koynunda asalak bir kelime hazinesi bulunan konuşma sistemlerine *argo* (fr. *argot*) adı verilir, hırsız argosu, talebe argosu, asker argosu, artist argosu, umumhane argosu vb. gibi” (1990: 14). Zeynep Korkmaz da *Gramer Terimleri Sözlüğü*’nde argo tanımına yer verir: “Farklı bir anlaşma biçimi sağlamak üzere aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dildeki kelimelere özel anlamlar vermek, bazı kelimelerde değişiklik yapmak, dilin lehçelerinden, eskimiş unsurlarından ve yabancı kökenli şekillerinden de yararlanmak suretiyle oluşturdukları herkesçe anlaşılmayan kelime ve deyimlerden oluşan, gereğinde mecazlı anlamlara da yer veren özel dil veya söz dağarcığı (1992: 13). Hulki Aktunç, diğer araştırmacılarından farklı bir yol izleyerek argo tanımından önce alan argosunu tanımlamak gerektiğini düşünür ve buna bağlı olarak bu kavramı, “alan argosu” ve “genel argo” olmak üzere ikiye ayırarak incelemeyi uygun bulur. Alan argosunu “kendi sosyal çevreleriyle sınırlı yaşayan ve genel olarak toplumun, özel olarak da içinde buldukları topluluğun geri kalan kesiminden ayrılmak ve/ya da korunmak isteyen, yaşama ortam ve biçimleri birbirine yakın kişilerce yaratılıp benimsenmiş sözcükler, deyimler bütünü; bu sözcükler bütününe dayalı konuşma biçimi” (1990: 13) olarak tanımlarken; genel argo için “alan argolarındaki sözcük dağarcığının, zaman içinde oluşturduğu toplam sözcük ve deyim dağarcığı ile bu dağarcığa dayalı konuşma biçimi” şeklinde bir tanımlama yapar (1990: 13). Aktunç, argo üzerine detaylı bir inceleme yaparak bu özel dili, oluşum alanlarına göre temelde 6 grup halinde ve bu grupları da 18 alt başlık altında tasniflendirir: “*suç dünyası* (hırsız, dolandırıcı, yankesici argosu, uyuşturucu argosu, kumar argosu, kabadayı argosu, dilenci argosu), *kapalı dünyalar* (hapisane, tutukevi argosu, yatılı okul, okul argosu, kışla argosu, denizcilik argosu), *azınlık dünyası* (etkin azınlıklar argosu, göçmen argosu), *cinsel dünya* (cinsel argo, eşcinsel argosu, fuhuş argosu), *alışveriş dünyası* (esnaf argosu, şoför argosu, eğlence yerleri argosu), *spor dünyası* (spor argosu)” (1990: 11). Nevzat Özkan, bu tasniflendirmeyi eksik bulur, “inanç dünyası (dini grupların argosu, fikir gruplarının argosu) ve iletişim dünyası (radyo ve televizyonlarda program sunan sunucuların veya disk jockeylerin argosu, internet, telefon ve mektup

arkadaşlarının argosu)” (akt. Mangır, 2011: 235) başlıklarını ekleyerek tasnifin sınırlarını genişletir.

1. Salâh Birsel’de Argo

Salâh Birsel’in *Halley Kimi Kurtarır, Paf ve Puf* ve *Kediler* adlı deneme kitaplarıyla sınırlandırdığımız incelememizde tespit ettiğimiz argo söz varlığı çok kapsamlı olduğundan her başlık altında belli başlı örnekler yer verilmiştir. İncelemede Hulki Aktunç’un tasniflendirmesi ile birlikte Nevzat Özkan’ın tasnife eklediği ana başlıklar esas alınmış, verilen örnekler birer tanık cümlesiyle de desteklenmiştir.

-Kabadayı (bıçkın, külhanbeyi, serseri) argosu: Hava basmak, cacıklık, kırtipil, çakozlamak, bamburuklarını sökmek, ıspanaklaşmak, kesik, cavlağı çekmek, çarliston marka, haydalamak, piyastos etmek, tantuna gitmek, mariz atmak, clarck çekmek.

*Hava basmak*¹

“Olaylar dizisini düğümllemek, öyküye **hava basmak** için geriye sabırlı olmaktan başka iş kalmaz.” (*Halley Kimi Kurtarır*, s.17)

*Cacıklık*²

“Bu düşünceler ne denli tırfilli sahanlarda sunulursa sunulsun, diyalogların değeri, yaşamın içinde yakalanmış olmalarından ve akışlarını ak-satacak gereksiz öykülerle **cacıklık** lafların konu dışı bırakılmasından kaynaklanır.” (*Halley Kimi Kurtarır*, s.22)

*Kırtipil*³

“Onun yazılarında **kırtipil** yazarlar pek yüzünü göstermez.” (*Halley Kimi Kurtarır*, s.49)

*Çakozlamak*⁴

“Daha uygar bir çağda yaşadıklarını **çakozladıklarından**, ele âleme karşı İstanbulluları utandırmamak için onlar da kendilerine çekidüzen vermiş olabilirler.” (*Halley Kimi Kurtarır*, s.124)

*Bamburuklarını sökmek*⁵

¹ Büyükleme, gururlanma. (TDK)

² Aptal, bön kimse, hıyar, aptal, bön olma durumu, aptala, böne özgü davranış. (BAS)

³ (İnsan için) Zavallı, kılığı kıyafeti uyumsuz; saç sakalı birbirine karışmış. (BAS)

⁴ Anlamak, kavramak, sezmek. (BAS)

⁵ Birisini berbat ve perişan etmek. (TA)

“Bu kez Jack London’ı sahneye çıkaralım ki, o da Miller’ın **bamburuklarını söksün.**” (*Paf ve Puf*, s.113)

Ispanak(laşmak)⁶

“... İspanyolları görünce atla biniciyi tek yaratık sanacak kadar **ıspanaklaşmışlar** ve tabana kuvvet kaçmışlardır.” (*Paf ve Puf*, s.97)

Kesik⁷

“... yazarların çoğu, yarattıkları kişilere **kesiktirler.**” (*Paf ve Puf*, s.68)

Cavlağı çekmek⁸

“... Cinayet Napoleon’u diye anılan ve Londra’dan beri kendisini izleyen Prof. Moriarty onun hoşafını soğutmuştur ki, hafiyemiz **cavlağı çekmekten** başka çıkar yol bulamamıştır.” (*Paf ve Puf*, s.70)

Çarliston marka⁹

“Gelgelelim Dostoyevski’yi **çarliston marka** bir güzellikte söylüyor dur.” (*Kediler*, s.9)

Hayda[h]lamak¹⁰

“Şimdi de Grimm’i **haydalamak** sırası geldi.” (*Kediler*, s.94)

Piyastos etmek¹¹

“Bu ruhu **piyastos etmek** ve de yarı-tanrı katna yükselmek için de tüm parababaları ona koşar.” (*Kediler*, s.35)

Clarck çekmek¹²

“Onun kadınlara çokça **Clarck çeken** bir erkek olmasının da bunda büyük bir payı vardır.” (*Paf ve Puf*, s. 35)

-Hırsız, dolandırıcı, yankesici argosu: Söğüşleme, hacamat ettirmek, yürütmek, panduflacı, altmış altıya bağlamak.

⁶ Aşağılık, değersiz kimse. Salak, enayi. (BAS)

⁷ Hayran, âşık. (BAS)

⁸ Ölmek, ölüp gitmek. (BAS)

⁹ Yeni icat, az bulunur, antika. (TA)

¹⁰ (Birini) Kovmak. (BAS)

¹¹ (Birisini) Yakalamak, tutmak. (BAS)

¹² Klark çekmek: (Amerikalı sinema oyuncusu Clark Gable’in adından) Bir kadın veya bir kıza, ilgi duyduğu halde ters davranmak, yüz vermemek. (BAS)

Söğüşlemek¹³

“Bu kez bunluğun II. Abdülhamit’le giderileceği düşünülmüş, o da hemen halkı 33 yıl **söğüşleme** hazırlıklarına geçmiştir.” (*Halley Kimi Kurtarır*, s.29)

Hacamat et[tir]mek¹⁴

“Kendi yaşamına göz dikenleri birer birer **hacamat ettirirken**, kendisine karşı diye bellediği senatörleri de ortadan kaldırtmıştır.” (*Paf ve Puf*, s.16)

Yürütmek¹⁵

“S.S.’ler kadınların üstüne saldırıp parmaklarında kalmış son yüzükleri de **yürütürler**.” (*Paf ve Puf*, s.28)

Panduflacı¹⁶

“Çünkü, **panduflacının**, işe yaramazın tekidir.” (*Kediler*, s.8)

Altmış altıya bağlamak¹⁷

“Ama yeniden karşı karşıya geldiklerinde Madam onu iyisinden **altmışaltıya bağlar**.” (*Kediler*, s.103)

Tantuna gitmek¹⁸

“İş, bu noktaya geldiğinde, büyük bir düdük hem hamamlanmış kişiye hem de evin öteki insanlarına yıkımı haber verir ama bunca çaba, bunca zaman **tantuna gitmiş** olur.” (*Paf ve Puf*, s.7)

Mariz atmak¹⁹

“Hele erkek kediler bir dişiye **mariz atıyorlarsa** pattadak onun imdadına koşar.” (*Kediler*, s.75)

-Hapishane, tutukevi (mahpus, tutuklu) argosu: Enselenmek.

Enselenmek²⁰

¹³ Söğüşlemek: Çalmak, soygunculuk etmek, yankesicilik yaparak birisinin eşyasını, parasını elde etmek. Söğüşlemek de denir. (BAS)

¹⁴ Hacamat etmek: (Birini) Kesici bir araçla yaralamak. (BAS)

¹⁵ Çalmak, aşırılmak. (TA)

¹⁶ Pantuflacı: Hırsız; yan kesici; dolandırıcı. (BAS)

¹⁷ Hile yapıp kandırmak, hileyle başarmak. (BAS)

¹⁸ Geçerli bir neden olmaksızın zarar görmek, boş yere kaybetmek; yaralanmak, ölmek. (BAS)

¹⁹ Dövmek, dayak atmak. (BAS)

²⁰ Yakalanmak, tutuklanmak. (BAS)

“**Enselenmesine** bir de edebiyata, özellikle de günlük türüne tutkunluğ u yol açmıştır denilebilir.” (*Paf ve Puf*, s.11)

-Kışla (asker) argosu: Pata çakmak.

*Pat[a] çakmak*²¹

“... birbirlerine **pata çakmasını** seyretmek kadar hiçbir şey kalbe sıcaklık veremez.” (*Paf ve Puf*, s.138)

-Denizcilik (denizci) argosu: Alabanda, kalafata çekmek.

*Alabanda*²²

“Haşim Bey, Muallim Naci **alabandasındandır.**” (*Halley Kimi Kurtarır*, s.87)

*Kalafata çekmek*²³

“Onlar kendilerini **kalafata çekerken**, biz de Léautaud’nun su katılmamış bir XVI. Louis budalası olduğunu açıklayabiliriz.” (*Paf ve Puf*, s.128)

-Etnik azınlıklar argosu: Kıtıpyos.

*Kıtıp[i]yos*²⁴

“Poe, bunların düşünmeyi biçime ve niceliğe uygulamış kıtıpyos mantıkçılar olduğunu söyler.” (*Paf ve Puf*, s.68)

-Cinsel argo: Gıcır gıcır, şırfıntı, şıkırdım, babaçko.

*Gıcır gıcır*²⁵

“Şairimiz son şiirlerini **gıcır-gıcır** bir estetikle döktürdüğüne de inanır.” (*Halley Kimi Kurtarır*, s.50)

*Şırfıntı*²⁶

“Görülüyor ki, Halley **şırfıntısının** 1910 yılında dünyamıza konuk olması çocukların düşüncesini açmamıştır.” (*Halley Kimi Kurtarır*, s.67)

²¹ Ayak topuklarını birbirine vurarak asker selamı vermek. Pata çakmak, patayı çakmak biçimlerinde de kullanılır. (BAS)

²² (ital. *alla banda*, denizcilikte “teknenin iç yanı”) Çok ilgi duyan (kimse, kimseler), askıntı. (BAS)

²³ Gemiyi onarmak için karaya çekmek. Azarlamak, paylaşmak. (TDK)

²⁴ Yararsız, değersiz, düşük nitelikli (nesne, şey, kimse). Kıtıpiyos şeklinde de kullanılır. (BAS)

²⁵ (İnsan için) Genç, körpe; tazeliğiyle cinsel istek uyandıran. (BAS)

²⁶ Seviyesi düşük, bayağı olan. (TDK)

Şıkırdım²⁷

“Kedilerin en **şıkırdımı** Riquet’dir.” (*Paf ve Puf*, s.124)

Babaçko²⁸

“Dâhimiz de **babaçko** bakışlarını onların üzerinde gezdirdikten sonra (...)” (*Kediler*, s.37)

-**Eşcinsel argosu**: Dümbelek, oğlancı.

Dümbelek²⁹

“Eh yazarlar da **dümbelek** olmadıklarını anlatmak için önlerine çıkanı harcar dururlar.” (*Paf ve Puf*, s.61)

Oğlancı³⁰

“Roehm’in bu konuda gizlisi saklısı yoktur. Dört dörtlük bir **oğlancıdır** o. Boyuna sevgili değiştirir.” (*Paf ve Puf*, s.20)

-**Eğlence yerleri (gazino, meyhane, müzisyen) argosu**: Yuvarlamak.

Yuvarlamak³¹

“Ertesi gün er horozda kalkarak bardağı bir dikişte **yuvarla**.” (*Paf ve Puf*, s.151)

-**Esnaf (satıcı, seyyar satıcı, eskici, dövizci...) argosu**: Papel.

Papel³²

“Elli **papel** karşılığında kitabımı kendi yayınları arasına almaya evetlik gösterdi.” (*Kediler*, s.166)

-**Fikir gruplarının (sağ, sol, parti, dernek, loca, kulüp) argosu**: Faşo.

Faşo³³

“Bir de bakarsınız ki bugün solcu denilen bir kimseye yarın sağcı, öbür gün toplumcu, dördüncü gün ise **faşo** denilmektedir.” (*Halley Kimi Kurtarır*, s.15)

²⁷ Oğlan, yeniyetme erkek çocuk, genç erkek. (BAS)

²⁸ Güçlü, gösterişli, iri yarı (kadın). (TDK)

²⁹ Edilgin eşcinsel (erkek). Pezevenk. Aptal, bön (kimse). (BAS)

³⁰ Hemcinsleriyle cinsel ilişkide bulunan erkek; luti, kulampara. (TDK)

³¹ İçki içmek, özellikle bir ‘tek’ rakıyı bir yudumda içmek. (BAS)

³² Para, kâğıt para, lira, bir lira (eskiden bir liralık kâğıt para). (BAS)

³³ Faşizm yanlısı kimse, faşist (erkek). (BAS)

1. Argo Kullanımının Salâh Birsel'in Söz Varlığına Etkisi

Salâh Birsel hangi edebî türde eser vermiş olursa olsun, muhakkak argonun söz varlığından yararlanmışır. Bu çalışma kapsamında yazarın yalnızca üç deneme eseri üzerinden bile argonun kullanım alanının çeşitliliğini görmek mümkündür. Bu durum, yazarın argoyu üslubunun bir parçası olarak bilinçli şekilde kullandığına işaret etmesi bakımından önem arz eder.

Yazarlar, eserlerinde seçtiği karakterleri onların yaşadığı ve yetiştiği ortama uygun bir dille konuşarak eserin gerçekliğini ortaya koyarlar. Salâh Birsel de gerçekliği yansıtmak ve ortamına uygun dili yakalamak için gerektiği yerlerde argoya başvurur: “Porno Pornoya Karşı” adlı denemesinde Henry Miller’in yazarlığından bahsettiği kısımlarda, onun eserlerindeki karakterlerin toplumun alt sınıfından oluştuğunu, topluma uyum sağlayamayan, dışlanmış kesimden seçildiğini anlatır. Bunu okurlarına aktarırken de Miller’in yarattığı karakterlerin gerçekliğine uygun olarak alt sınıfın konuştuğu dilden yani kabadayı argosundan yararlanır; bahsettiği bu insanları tanımlarken “zirzop, traşçı, kakule herifler, üşütükler” gibi argo ifadeler kullanır:

Hiçbir şehir rehberinin adını anmadığı batakhanelere, pislik yuvalarına gittiğinde büyük bir ateş ve esinle geri döner. Gördüğü şeylerin şallamşopluğundan gözleri parlar. Bu gibi yolculuklarda yeni yeni dostlar edinir. Bunlar çokluk hastalar, sakatlar, katiller, kimsenin dönüp bakmadığı kişilerdir. Çünkü Miller’in dikkatini çeken kümes gibi evlerin sokağını bunlar doldurur. En çok da gerçek üşütükleri³⁴ yeğler. Ona göre kaçıklar dünyanın en sağlıklı kafasını taşıyan kişilerdir. Rasladığı zirzopları³⁵, delibozukları, traşçıları³⁶, kakule herifleri say say bitiremezsiniz. (Kediler, s.13-14)

Birsel'in entelektüel kimliğinin oluşmasında en büyük iki etken; çok okuması ve onu sürekli araştırmaya yönlendiren merak duygusu olmuştur. O, yazılarını yazmadan önce uzunca bir okuma serüvenine tâbi tutar kendini. Okuduklarından edindiği malzemelerden notlar çıkarır, çıkardığı notları birbirine ekler veya çıkarmalar yapar ve denemelerini bu yolla kurgular (Birsel, 2019: 131). Okuduklarının ona kazandırdığı geniş söz varlığıyla birlikte, dile olan merakı sayesinde dilin bütün inceliklerini bilmesi, onun

³⁴ Deli, çılgın. Olağandışı, anormal (kimse). (BAS)

³⁵ Zıppır. (TDK)

³⁶ Geveze, lafazan, laf ebesi. Yalancı. (BAS)

üretken bir yazar olmasında ve özgün bir üslubu yakalamasında büyük rol oynamıştır. Denemelerinde metnin akıcılığını sağlamak, diline zenginlik katmak ve tekdüzeliğe düşmekten kaçınmak için de zaman zaman argo deyimlerden yararlanmıştır. Örneğin; “Fantoma Geliyor” adlı denemesinde “ölmek” anlamına gelen iki farklı argo deyimini kullanarak monoton bir anlatımdan kaçınmıştır: “Yavrum, düşgücü bulunmayan bir insan da, öldürülen mi **kalıbı dinlendirdi**, yoksa öldüren mi **öteki dünyayı boyladı**, bunu çıkaramaz elbet.” (*Paf ve Puf*, s.64).

Birsel, olumsuzluk çağrıştıran bazı sözcük ve deyimlerdeki bu olumsuz anlamı kırmak amacıyla örtmece yoluyla oluşturulan argo ifadelerden yararlanır: “Madeleine, aferin ona, şiiri yaşamdan ayrı tutmadığı, onu yaşam kadar sevdiği **palamutunu yuvarlar**.” (*Halley Kimi Kurtarır*, s. 51). “Palamut” argo sözlüğünde “sigara”; “yuvarlamak” eylemi de “içki içmek, özellikle bir tek rakıyı bir yudumda içmek” (*BAS*) anlamındadır. Birsel bu iki sözcüğü birleştirerek “sigarayı tek yudumda içmek” anlamına gelen bir deyim oluşturmuştur. Sigara, kişiye zarar veren ve bağımlılık yaratan bir madde olduğundan dolayı bazen yazarlar, doğrudan bu sözcüğü kullanmak yerine sansürlemeyi tercih eder. Birsel de burada sigarayı bağımlılık yaratan kötü bir madde olarak değil de aksine yazarın sevdiği bir alışkanlık olarak aksettirmek istemiştir.

Denemecinin, kalıplara bağlı kalmayıp, özgünlük yakalamak amacıyla dilde var olan argo ifadeleri değiştirme yoluyla sözcüksel sapmalar yarattığı görülür. Örneğin: genel dilde mevcut olan “tırı vırı” sözcüğünü “tırı veri” (*Kediler*, s. 8); “cavalacoz” sözcüğünü “cavalacivoz” (*Kediler*, s.8); “tırışka” sözcüğünü “fırışka” (*Halley Kimi Kurtarır*, s.141) şeklinde özgün kullanım şekilleriyle ifade eder. Bunun yanında anlamsal sapmalar yarattığı argo ifadelere de rastlanır: “Fransız yazarlarından Restif de la Bretonne da Büyük İhtilal günlerinde Paris sokaklarında bundan daha kanlı, daha **şırlak** olaylarla karşılaşır da o, Müşavir Paşa gibi soğukkanlılığını yitirmez.” (*Halley Kimi Kurtarır*, s.161). Burada “saçı olmayan kel” anlamına gelen “şırlak” sözcüğünü, metnin bağlamında “korkutucu, şiddetli” anlamlarında kullanması bir anlamsal sapmadır.

Salâh Birsel’i Salâh Birsel yapan öğelerden biri üslubunun değişmez unsuru olan ironik anlatımdır. O, okuru hem düşündürmeyi hem güldürmeyi amaçlar; mizahına renk katmak için de yine argonun söz varlığına başvurur:

Bir Kaliforniya Kızılderilisi başbuğu Yüzbaşı Jack, öteki adıyla Çopur Charley, öteki adıyla İstimbot Frank, öteki adıyla Pasaklı Jim, öteki adıyla Boston Charley, öteki adıyla Kıvrıkcık Hekim, öteki adıyla Salapurya Jim şöyle diyecektir: -İnsanoğlu, yüreğinin isteğini yerine getirmek için de öldürür.

Hay ağzını öpeyim, bütün öldürücüler, bütün hacamatçılar³⁷, bütün kana susamışlar, bütün zorbalarda bunu yapmıştır.

Ama dikkat edin. Yüzbaşı Jack bize şunu da fısılayacaktır:

-Gönlünden geçeni öldürmek, sevginin ta kendisidir. (Paf ve Puf, s.108)

Birsel, denemelerinde sık sık yazarları sahneye çıkarır. Bir deneme içinde birçok yazarı konuk alır, olayları ve durumları konudan konuya atlayarak anlatır. Bu durumun okuru sıkacağı ve dikkatini dağıtacağını bildiğinden okurun ilgisini çekmek ve anlatımı canlandırmak adına hem anlatıma hareketlilik katar hem de güldürmeye yönelir. Komik olanı yakalamak için de aralara argo sözler yerleştirir: “Dikkat ederseniz, yazarları birbirleriyle tokuşturarak, takıştırarak ilerliyoruz. Bu kez Jack London’ı sahneye çıkaralım ki, o da Miller’ın **bamburuklarını söksün**³⁸.” (Paf ve Puf, s.113)

Yazar, bazen de tarihi olayları anlatırken toplumsal eleştiri söylemi olarak yergiye başvurur. Yergilerinde olumsuz anlam çağrıştıran ifadeleri vurgulamak ve iğneleyici bir üslubu yakalamak için de argonun söz varlığına sığınır: “Pencerelerin bakmayı ve görmeyi öğretme bakımından büyük bir değeri varsa da insanoğlunun içinde de birbirlerini seyretme, birbirlerini **dikizleme**³⁹ eğilimi kuğurdayıp durur. Kalabalıklar en çok da hükümdarları **iskandil etmeye**⁴⁰ düşkündürler.” (Paf ve Puf, s.146)

Salâh Birsel, bir dil ustasıdır. O, Türkçeye her yönüyle hâkim olan ve dilin tüm inceliklerini bilen bir denemecidir. Dile olan hâkimiyeti, yaratıcılığıyla birleştiğinde söz varlığına yeni söz ve deyimler kazandırmıştır. Bazen tamamen kendi hayal ürününün bir yansıması olarak yeni sözler türe-

³⁷ Kavga, saldırı gibi durumlarda özellikle bıçak vb. kesici araçlar kullanan (kimse, kabadayı). (BAS)

³⁸ (Birini) Döverek perişan etmek. (BAS)

³⁹ Bakmak, gözlemek, gözetlemek. (BAS)

⁴⁰ Kollamak; dikkatle gözlemek. (Birini) Sınamak; tepkisini anlamak için ağız aramak, nasıl davranacağını önceden anlamaya çalışmak. (BAS)

tir. Örneğin; dilimizde “sümük” ve “simit” gibi isimler mevcutken, bu isimleri fiil hâline getirerek “sümükleme”, “simitleme” şeklinde yeni ifadeler oluşturur:

“Ağzında tek diş kalmamış, yüzü de adamakıllı **sümüklemiş**⁴¹dir.” (*Paf ve Puf*, s.124)

“Adaam, biz yine ozanların bulunmadığı bir dünyaya dönerek, hem işimizi **simitleyelim**⁴² hem de lafı Rouletabile’e kaydırmaya olanak bulalım.” (*Paf ve Puf*, s.80)

Bazen de genel dilde mevcut olan ifadeleri çeşitli benzetmelerden yararlanarak yeni anlam ilişkileri kurar ve “gönlünün davulunu yarmak”, “kafası kirişlenmek”, “keşkek etmek”, “bağdaşını bozmamak”, “kafanın iniş çıkış dolabını bozmak”, “lafa parça salmak”, “bulaşık suyu sıvamak”, “salamuraya yatırmak”, “hoşafını soğutmak”, “kuşbaşı etmek”, “hartasını purtasını çıkarmak” gibi yeni deyimler meydana getirir:

“Ayakta duramayacak kadar **kafası kirişlendi**⁴³ de sokaklara düştü mü, mahalle çocukları ardına takılır.” (*Paf ve Puf*, s.84)

“Yalnız bir kez, 4 Ekim 1943’te, Poznan’da kendisine gönülden bağlı S.S. subayları önünde **gönlünün davulunu yarmıştır**⁴⁴.” (*Paf ve Puf*, s.24)

“Bir de bayram olup olmadığına bakmadan ellerini öptürenleri **salamuraya yatırmak**⁴⁵ gerekir.” (*Paf ve Puf*, s.55)

“Rus-Japon Savaşını **keşkek eden**⁴⁶ yapıtı da bunlar arasındadır ama bunun bir örneği sonradan bir dostunun evinden çıkmıştır.” (*Halley Kimi Kurtarır*, s.87)

“Hele eski sadrazam Mahmut Nedim Paşa’ya bağlılığı, işe **bulaşık suyu sıvamıştır**⁴⁷.” (*Paf ve Puf*, s.89)

⁴¹ Yaşlılıktan yüzün kırıışması, ihtiyarlamak.

⁴² Konuyu bağlamak, noktalamak.

⁴³ Sarhoş olmak, sarhoşluktan başı dönmek.

⁴⁴ İçinden geçenleri söylemek, açıkça konuşmak.

⁴⁵ Mevzubahis etmek.

⁴⁶ İşleyen, konu edinen anlamında kullanılmıştır.

⁴⁷ İşleri karıştırmak, ortalığı karıştırmak.

“Nedir, Paris’te oturan Ahmet Rıza, Nuri Bey, Dr. Nazım, Hoca Kadri Efendi, bu Jön Türk avına paça kaptırmayacaklar ve Paris’teki **bağdaşlarını bozmayacaklardır**⁴⁸.” (*Paf ve Puf*, s.43)

“Bir defasında, Alp Dağları’nda, çıtı çıkmayan köylerde, dolaşırken Cinyet Napoleon’u diye anılan ve Londra’dan beri kendisini izleyen Prof. Moriarty onun **hoşafını soğutmuştur**⁴⁹ (...)” (*Paf ve Puf*, s.70)

“Poirot-Delpech’in yazısında ilgimi çeken, daha doğrusu **kafamın iniş-çıkış dolabını bozan**⁵⁰ ağır askerle Camus’nün üzerine gelenlerin tutumudur.” (*Halley Kimi Kurtarır*, s.15)

“İnsan orda çok yer, içer. **Lafa parça salar**⁵¹. Çekinmeden tarih, tiyatro, felsefe, gökbilim, fizik, tarım, ahlak üzerine tartışır.” (*Kediler*, s.95)

“Kuralına uygun olarak oynandığı ve belli bir tempo tutturulduğu vakit seyircileri **kuşbaşı ederler**⁵².” (*Halley Kimi Kurtarır*, s.149)

“Yaşar Aksoy -ki o da dünyaya yumuşak inişini Karşıyaka’da, Müsavat Sokağında yapacaktır- benimle ilgili bir yazısında onların **hartasını purtasını çıkarmıştır**⁵³.” (*Kediler*, s.157)

Sonuç

Toplumun belli bir kesimince yaratılan ve yaşatılan argo, Salâh Birsal’ın eserlerinde üslubunun önemli bir parçası olarak karşımıza çıkar. İncelenen üç deneme eserinde, (*Kediler*, *Paf ve Puf*, *Halley Kimi Kurtarır*) Hulki Aktunç’un argo tasnifi içinde yer alan *kabadayı argosu*, *hırsız, dolandırıcı ve yankesici argosu*, *hapishane, tutukevi argosu*, *kışla argosu*, *denizcilik argosu*, *etkin azınlık argosu*, *cinsel argo*, *eşcinsel argosu*, *esnaf argosu ve eğlence yerleri argosuna*; Nezat Özkan’ın tasnifinde ise *fikir gruplarının argosuna* örnek teşkil edecek argo sözler tespit edilmiştir. Tespit edilen bu argo sözlerin, denemecinin söz varlığına etkisi farklı işlevlerle karşımıza çıkar. İncelenen eserlerde argonun söz varlığına etkisi, gerçekliği yansıtma; tekdüze anlatımdan kaçınma ve metnin akışını canlı tutma çabası; olumsuz anlam çağrıştıran sözlerdeki olumsuz anlamı kırma; ironik anlatımını süsleme ve mizahına renk katma; toplumsal eleştiri söylemi olarak yergilerini çarpıcı biçimde ifade

⁴⁸ Mevcut düzeni bozmamak, rahatını kaçırmamak.

⁴⁹Öldürmek.

⁵⁰ Sinirlenmek, tepesi atmak.

⁵¹ Koyu sohbete dalmak, keyifle sohbet etmek.

⁵² Mest etmek, büyülemek.

⁵³ Detaylı olarak ele almak, detaylı olarak anlatmak.

etme; dilde özgünlüğü yakalama gayesiyle sözcüksel ve anlamsal sapmalar yaratma işlevleriyle karşımıza çıkar. Dile tüm yönleriyle hâkim olan ve dilin inceliklerini yaratıcılığıyla birleştiren denemecinin, mevcut argonun söz varlığından yararlanarak çeşitli yollarla kendine özgü argo sözler türettiği görülür. Bu yönüyle de daha detaylı bir incelemeyle Salâh Birsel sözlüğü oluşturacak kadar geniş çaplı bir söz varlığından bahsetmek mümkündür.

Kaynakça

- Aktunç, Hulki (1990). *Büyük Argo Sözlüğü*. İstanbul: Afa Yayınları.
Birsel, Salâh (2020). *Halley Kimi Kurtarır*. İstanbul: Sel Yayıncılık.
Birsel, Salâh (2019). *Kediler*. İstanbul: Sel Yayıncılık.
Birsel, Salâh (2013). *Paf ve Puf*. İstanbul: Sel Yayıncılık.
Devellioğlu, Ferit (1990). *Türk Argosu*. Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları.
Korkmaz, Zeynep (1992). *Gramer Terimleri Sözlüğü*. Ankara: Türk Dil Kurumu.
Mangır, Mediha (2011). "Osman Cemal Kaygılı'nın Söz Varlığında Argo". *Türklük Bilimi Araştırmaları*, 30: 233-252.

Elektronik Kaynaklar

<https://sozluk.gov.tr/>

Kısaltmalar

BAS: Büyük Argo Sözlüğü

TA: Türk Argosu

TDK: Türk Dil Kurumu